

QADIMGI XORAZM DAVLATI TARIXI VA UNING IJTIMOYIY-IQTISODIY HAYOTI.

Choriyeva Muxlisa Karim qizi

muxlisachorieva6@gmail.com

Tel: +998953398005;

Ziyoratova Sabrina Ravzatillo qizi

ziyoratovasabrina@gmail.com

Tel: +998915761719.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10255483>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-November 2023 yil

Ma'qullandi: 28-November 2023 yil

Nashr qilindi: 30-November 2023 yil

KEY WORDS

Avesto, Yasht, "Katta Xorazm", "Qadimgi Xorazm", Tuproqqal'a, massagetlar, zardushtiylik, Strabon, Geradot, Markvart, "Uylar ro'yxati".

ABSTRACT

Ushbu maqolamizning mazmuni shundan iboratki, Qadimgi Xorazm davlati haqida berilgan ma'lumotlarga asoslanib, uning vujudga kelish tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, aholisi va diniy e'tiqodi haqida obektev yondashgan holda qisqacha ma'lumot berishdan iborat. Lekin qadimgi Xorazm davlati haqida berilgan ma'lumotlarga ko'ra uning joylashgan o'rni va "Katta Xorazm" davlati haqida turli xil qarashlar mavjud.

O'rta-Osiyo hududidagi qadimgi davla but uyushmalaridan biri Xorazm davlati hisoblanadi. „Katta Xorazm“ va „Qadimgi Xorazm“ masalasi bo'yicha o'zbekistonlik va xorijlik ko'plab olimlar turli-tuman tadqiqotlar olib borgan bo'lsalarda bu masalalar hamon tadqiqotchilarning baxs munozaralariga sabab bo'lib kelmoqda. Gekatiy Milateskiy (mil.avv.VI asrning oxiri.)va Geradot (mol.avv.V asr) ma'lumotlariga asoslangan holda keltirilgan taxminlardan biriga ko'ra, xorazmliklar Murg'ob va Tejin havzalarida yashashgan. Bu uncha aniq bo'lmagan ma'lumotlar markazi Hirot va Marvda joylashgan go'yoki ahamonilargacha bilan davrda ya'ni mil.avv.VII-VI asrlarda mavjud bo'lgan „Katta Xorazm“davlati haqidagi taxminlarning yuzaga kelishiga zamin yaratgan.Boshqa qarash vakillari esa xorazmliklar bu hududga o'zlarining azaliy yashash joylari ya'ni shimoldan kelib qolgan degan fikrni ilgari suradi[1, 28-bet].Taxminlarga asoslangan nemis olimi Markvart „ Katta Xorazm“ g'oyasini ishlab chiqqan. Uning g'oyasiga ko'ra, areylarni, marg'iyonaliklarni va Geradot tariflagan Akes daryosi bilan chegaradosh hududlarni xorasmiyaliklar boshqargan. Bu siyosiy birlashma O'rta Osiyo xalqlari ahamoniylar davlati tarkibida kirgandan kiyin parchalanib ketgan degan fikr Markvart g'oyasining asosini tashkil etgan.[5, 105-bet] „ Katta Xorazm“ davlatining yaxlit tarixi, uning qachon inqirozga uchraganligi haqida aniq ma'lumotlar yetib kelmagan.Biroq bazi manbalardan shu narsa ma'lumki, „ Katta Xorazm“ yerlarining ko'pgina janubiy viloyatlari Midiya davlati davridanoq Xorazmdan ajratib olingan. Yana bir katta qismini esa ahamoniylar bosib olgan.Mil.avv. IV asrga kelib, „ Katta Xorazm“ning Amudaryoning quyi havzasidagi hududi „Qadimgi Xorazm“ davlatiga uyushganligi va ana shu paytda uning hukmdori Farasman ismli shaxs bo'lganligi yozma manbalarda qayd etilgan.

Qadimgi Xorazm diyori haqidagi ilk ma'lumotlar zardushtiylik dinining muqaddas kitobi „Avesto“da, Doro I ning Behustun qoyasiga o'yib yozdirgan bitiklari(521-518)da, qadimgi yunon mualliflari hamda arab geograflari asarlarida uchraydi. „Avesto“da Ahuramazda tomonidan dastlab „dunyoda hech narsa chiroyiga teng kela olmas Airyanem-Vaija“ni yaratganligi ha-qida ma'lumot beriladi. Avestoning yasht qismida Xorazm „ming irmoqli daryo“ va „Ko'llar va o'tloqlarga boy o'lka“ sifatida madh etilgan.Xorazm arabchada- „Xvarazm“, yunonchada- „Xorasmiya“, qadimgi fors tilida esa „uvarazmas“ deb tilga olingan.Yana bir manbada „Quyoshli o'lka“ deb tarif berilgan[4, 8-bet]. Qadimgi Xorazm davlati hududi Amudaryoning quyi qismidan janubga Murg'ob va Tejin daryolarining yuqori oqimigacha cho'zilgan. Xorazm faqat IV asrga kelibgina Ahamoniylar davlati tarkibidan chiqqandan so'ng mustaqil davlat sifatida tarix sahnalaridan joy olgan. Xorazm davlati poytaxti haqidagi taxminlarga ko'ra uning dastlabki poytaxti Ko'zaliqir shahri bo'lgan. Kiyinchalik poytaxt Amudaryoning o'ng sohilida joylashgan Oqchaxon qal'aga ko'chiriladi. Milodiy III asr o'rtalarida hozirgi Qoraqalpog'istonning Ellikqa'la tumani hududida joylashgan Tuproqqal'a poytaxt sifatida e'tirof etiladi.[3].Taxminlarga ko'ra, Mil.avv. II asrda yoki III asrda Xorazm mustaqil hukmronlik qilish huquqi asosida Qang'yuy davlati tarkibiga kiradi.[1, 29-bet]. Xorazm ahamoniylar hukmronligidan ozod bo'lgach qadimgi davr davomida unda 3ta sulola hukmronlik qilganligi yozma manbalar va tangalarni o'rganish asosida aniqlangan.

1-sulola. Farasman (Fratafern) boshchiligidagi sulola.Bu sulola mil.avv. VI asrning ikkinchi yarmida Shimoliy-g'arbiy Baqtriya hududidan quyi Amudaryo bo'yicha kelib o'rnashganlar va bu hududga o'z nomini berganlar. Ular Xorazmda ilk davlatchilikga asos solganlar.

2-sulola kelib chiqishi yuejji bo'lgan qabila vakillari . Ular mil.avv. II asr oxirlarida Yevratid tetradaxmasiga o'xshash yana bilan tangalarni zarb qilganlar.

3-sulola davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot tubdan o'zgargan. Aynan shu davrda qadimgi Xorazm yozuvi - oromiy yozuvi keng tarqaladi.Tangalar esa sulolaviy tamg'a shakliga kelgan.[2, 112-bet]

Qadimgi Xorazm davlati mil.avv.IV-III asrlarda o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishgan. Beruniy ma'lumotiga ko'ra, bu hududda 300dan ortiq shahar bo'lgan.

Xorazm tarixini chuqur o'rgangan mashhur rus olimi S.P.Tolstov "Qadimgi Xorazm" kitobida antik Xorazm davrini to'rt davrga bo'ladi.[7].

1. Uy-joy devorlari bo'lgan Shahrston madaniyati (mil.avv.VI-IV asrlar).
2. Qanqa (Qang) madaniyati (mil.avv.IV asr - milodiy I)
- 3.Kushon madaniyati (milodiy I-II asrlar).
- 4.Kushon-afriq' o'tish madaniyati (III- V asrlar).

Bu davrga oid Amudaryoning o'ng sohilidaal 250 dam ziyod, so'l sohilida esa 60ta shahar va qishloqlar o'rni topilgan. Anqaqal'a, Tuproqqal'a, Toshxirmon, Qo'shqal'a va Jingilja singari qal'a va istehkomlar o'rni buncha yaqqol misol bo'la oladi. Tuproqqal'a shaharchasini qazish chog'ida yuzga yaqin teri va yog'ochga bitilgan qadimiy Xorazm yozuvlari shu jumladan xonadonda - xo'jayndan tortib qullargacha, aniq necha nafar odam istiqomat qilganligini ko'rsatuvchi „Uylar ro'yxati“ deb atalgan ro'yxat topilgan[1, 30-bet].

Grekl tarixchisi Strabon Xorazmliklarni massaget qabilalarining bir turi deb takidlab o'tadi. Ma'lumki massaget va sak qabilalarining ittifoqi butun Xorazm vohasida yashagan. Bu yarim ko'chmanchi va ko'chmanchi qabilalar vohalarda yashovchi xalqlardan ajralib chiqqani

sababli ularning urf-odati va tili bir-biriga ancha yaqin bo'lgan.[4, 5-bet.]Shuning uchun ham Strabon aytgani to'g'ri bo'lsa ajab emas.So'ngi yillardagi davr yodgorliklarining qiyosiy tadqiqotlar-dan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xorazm mil. avv.IV-III ming yildayoq sharqning qadimgi sivilizatsiyalar olami bilan uzoq shimolni bevosita bog'lovchi Qadimgi urug' jamoalari yarim yerto'la uy-joylarda yashagan va motiga dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Ammo ularning moddiy xo'jalik taraqqiyoti darajasi O'rta Osiyoning janubiy mintaqalari (Baqtriya va Marg'iyona)dagi qabilalarga nisbatan ancha orqada bo'lgan. Qadimgi yozma manbalar va arxeologik yodgorliklarning qiyosiy tahliliga ko'ra, Xorazmda davlatchilik ildizlarining paydo bo'lishiga asos bo'lgan ilk shaharsozlik madaniyati soxiblari-Xorazmiylar ko'chib kelgach tarkib topgan va Xorazmliklar mil.avv. VII-VI asrlarda o'zlarining sug'orish inshootlarini barpo etganlar[6, 63-bet]. Bu ularning qadimdan o'troq hayot kechirganligidan dalolat beradi.Turli-xil ekinlar yetishtirganlar. Qadimgi Xorazmning ijtimoiy- iqtisodiy hayotiga oid ma'lumotlar juda kam saqlangan bo'lib, bu haqida qadimda zarb qilingan tangalar va Tuproqqal'adan topilgan arxivlar ma'lumot beradi.Mil.avv.VI asr va milodiy XIXasrlar oralig'ida Xorazm o'zining iqtisodiy-siyosiy,madaniy yuksalish jarayonida Markaziy Osiyoda o'ziga xos o'rin egallagan o'lka sifatida tanildi. Chunki qadimgi Xorazm hududida „ Dasht yo'li” va „ Buyuk ipak yo'li ”ning shimoliy-g'arbiy tarmog'i , mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan qadimgi Baqtriya va Xorazm, Sug'diyona va Xorazm savda yo'llari orqali Hindiston va Eronga o'tadigan janubiy savdo yo'llari kesishardi. Xorazm bu yo'llarning chorrahasida joylashgan bo'lib, bu yerga turli mamlakatlardan savdogarlar, hunarmandlar, olimlar va me'morlar tashrif buyurgan.

Xulosa qilib aytganda qadimgi Xorazm davlati o'zining qulay geografik joylashuvi tufayli qadimdan obod bo'lib, aholisi o'tloq hayot kechirishgan. Hozirda uning hududida joylashgan manzilgohlarda qazilma ishlarini olib borish natijasida, bu hududning qadimgi o'tmishi, hayot tarzi, aholisi va boshqalar haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu yodgorliklar tarix guvohi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rtveladze E.V. O'zbekistonning qadimgi o'tmishi. Toshkent, 2009. 28-29-30- betlari.
2. Хорезм - истории государственности Узбекистана Т -2013.Qadimgi poytaxtni izlab // fan va turmush//.Т-2006.
3. Jabborov I. Antik madaniyat va ma'naviyat xazinasi.Т-1999.5-8-betlar.
4. B.J.Eshov. A.A. Odilo ko'pv. „ O'zbekiston tarixi” 102-106-betlari.
5. A.Sagdullayev. „ Qadimgi O'rta Osiyo tarixi” 63-bet.
6. A.Asqarov. O'zbekiston tarixi (qadimdan eramizni V asrigacha). Т-1994.
7. Nazirov, B. (2022). БУГУНГИ КУНДА СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТГА ЭТИБОР: ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.
8. Safarovich, N. B. (2022). Distribution of Modern Sports in Central Asia in Colonial Conditions (Late XIX and Early XX Centuries) Spread of Modern Sports in Middle Asia Under Colonial Conditions (End of the XIX Century-Beginning of the XX Century). CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 21-29.
9. Nazirov, B. (2022). Mahallada hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma. Scienceweb academic papers collection.
10. Nazirov, B. (2021). Полвонлар ўзбек халқининг маънавий ҳаётининг жисмоний

таянчидир. ДАВР, ЗАМОН, ШАХС.

11. Назиров, Б. С. (2019). СУРХОН ВОҚАСИ-ПАЙҒАМБАР АВЛОДЛАРИ МАКОН ТОПГАН ЮРТ. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 67.
12. Nazirov, B., Qalandarova, M., & Maxmaraimova, P. (2023). O'RTA OSIYO VA QADIMGI XITOU MUNOSABATLARI: BUYUK IPAK YO'LINING VUJUDGA KELISHI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(1 Part 1), 27-30.

